

Аутор рада: **Ивица Лалић**

Коутор рада: **В.Хархај, С.Нинковић, М.Станковић, М.Обрадовић, М.Лукић-Шаркановић**

Назив рада: **АРТРОДЕЗЕ КОЛЕНОГ ЗГЛОБА АПАРАТОМ ПО ИЛИЗАРОВУ**

Установа: **Клинички центар Војводине**

Место: **Нови Сад**

Сажетак:

Увод и циљ рада : Артродеза коленог зглоба представља хирушку методу спајања заједничких коштаних крајева зглоба у циљу спречавања заједничких покрета. Циљ рада је да демонстрира једну од више постојећих метода фузија коленог зглоба , прикаже и упореди наше са осталим резултатима фузија зглоба колена.

Методe: Период праћења и анализе је 2005-2013. Број лечених пацијената био је 24. Најмлађи пацијент имао је 50 а најстарији 68 година. Просечна старост испитаника износила је 59 година. Једностепеним протоколом оперисано је 8 а двостепеним 16 пацијената. Стања због којих је вршена артродеза колена у нешој студији била су: 1. неуспела артропластика колена (ТКА) са секундарном инфекцијом у 20 случајева (83,3%), 2. инфекција колена 1 (4,2 %), 3. посттрауматска стања колена 3 (4,2 %). Сви пацијенти су били оперисани методом отворене компресионе трансосеалне остеосинтезе (100%). У 8 случајева је извршено убацивање коштаног графта на месту дефекта из коштане банке. Продужавање потколенице вршили смо у 1 случају.

Резултати : Потпуно срастање имали смо у 21 (87,5) случају. Несрастанје смо имали у 3 случаја (12,5%). Просечно скраћење екстремитета у нашој студији износило је 5 цм.

Закључак: Примена апарата по Илизарову представља успешан метод спашавања зглоба уз солидну коштану фузију и искорењавање инфекције као и метод избора код предходних неуспешних артродеза.

**ЧЕТВРТИ КОНГРЕС НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ**

ПРОГРАМ КОНГРЕСА

ВРЊАЧКА БАЊА

27.05. - 31.05.2015

Поштоване колеге, драги пријатељи

Са задовољством Вас обавештавамо да ће се Четврти Конгрес Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије са међународним учешћем одржати у Врњачкој Бањи у хотелу „Бреза“ у периоду од 27. до 31. маја 2015. године.

Акредитациони број Четвртог Конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије је **Д-1-565/15**. Акредитован за лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре и медицинске сестре и здравствене техничаре.

Конгрес је бодован са 13 бодова за акредитоване предаваче, 11 за усмена саопштења, 9 за постер презентације и 7 за пасивне учеснике.

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије као организатор IV Конгреса планира присуство 55 акредитованих предавача из Србије, а од тог броја 12 предавача из иностранстве и 11 наставника факултета. Рад на Конгресу, биће реализован са преко 110 сати пленарног рада, округлих столова акредитованих предавача, и преко 300 стручних саопштења и постер презентације.

Учешће на конгресу узеће Друштва Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије и то:

- Друштво медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије
- Друштво санитарно - еколошких инжењера и техничара НАУЗР Србије
- Друштво дијететичара - нутрициониста НАУЗР Србије
- Друштво лабораторијских технолога и техничара НАУЗР Србије
- Друштво физио и радних терапеута НАУЗР Србије
- Друштво фармацеутских техничара НАУЗР Србије
- Друштво радиолошких техничара НАУЗР Србије

Циљ Конгреса је да се умрежавањем учесника у атмосфери која стимулише колегијалност, презентују актуелне теме, трендови и иновације у раду свих здравствених радника укључених у обезбеђивање здравствене неге.

Облик презентовања рада на Конгресу су: пленарна предавања, округли сто, стручна саопштења и постер презентације.

Детаљне информације као и објашњење можете прочитати на нашем сајту.

Радујемо се сусрету у Врњачкој Бањи и новој прилици за заједнички рад и дружење!

Информације на телефон: (018) 428 4 333; емаил: info@nauzrs.rs

Важне информације:

- ❖ Покровитељ Министрство здравља Републике Србије
- ❖ Одржавање IV Конгреса НАУЗР Србије помогла Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (Огранак Крагујевац, Огранак Ниш, Огранак Ужице)

❖ Евиденција учесника инфо – пулт Хотела Бреза

среда, 27.05.2015. 14:00 – 16:30	четвртак, 28.05.2015. 08:00 – 18:00	петак, 29.05.2015. 08:00 – 18:00	субота, 30.05.2015. 08:00 – 18:00
-------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------

❖ Свечано отварање и Пленум:

среда, 27. мај 2015. године, 17:00 сати

Конгресна сала термоминералног купатила „Меркур“

ПЛЕНУМ

за све профиле здравствених радника

Термин одржавања: 27. мај 2015. године, 17:00 сати

Место одржавања: Конгресна сала термоминералног купатила „Меркур“

Тема: „Transobturatorne sling,, процедуре (TVT-O) у терапији стрес уринарне инконтиненције

Предавач: Доктор медицинских наука, специјалиста урологије, Др сци. мед. Др Дарко Лакетић, КБЦ Драгиша Мишовић Београд - Сарадник у настави Медицинског факултета Универзитета у Нишу и Народни посланик Скупштине Републике Србије

РАСПОРЕД ПО САЛАМА И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА

4

КОНГРЕС
НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

27. МАЈ 2015.

КОНГРЕСНА САЛА «МЕРКУР»
(термоминерално купатило)

17:00 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ И ПЛЕНУМ

28. МАЈ 2015.

САЛА 1 - ХОТЕЛ БРЕЗА

10.00 ОРЛ секција
15.00 Друштво санитарно – еколошких
инжињера и техничара

САЛА 2 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Ендокринолошка секција
15.00 Секција инструментара и сестара у
анестезији
15.00 Хируршка секција

САЛА 3 - ХОТЕЛ ПРОМЕНАДА

09.00 Пнеумофтизиолошка секција
15.00 Секција стоматолошких сестара

САЛА 4 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Секција кућне неге
15.00 Секција сестара и техничара у
реабилитацији

4

КОНГРЕС
НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

29. МАЈ 2015.

САЛА 1 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Психијатријска секција
15.00 Друштво фармацеутских техничара

САЛА 2 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Секција опште медицине
09.00 Секција поливалентне патронаже
15.00 Друштво физио и радних терапеута

САЛА 3 - ХОТЕЛ ПРОМЕНАДА

09.00 Педијатријска секција
15.00 Друштво лабораторијских технолога
и техничара

САЛА 4 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Секција бабица и гинеколошких -
акушерских сестара
15.00 Друштво дијететичара –
нутрициониста

4

КОНГРЕС
НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ
РАДНИКА СРБИЈЕ

30. МАЈ 2015.

САЛА 1 - ХОТЕЛ БРЕЗА

10.00 Неуролошка секција
15.00 Хематоонколошка секција
15.00 Трансфузиолошка секција

САЛА 2 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Секција медицина рада
15.00 Дермато - венеролошка са
инфектолошком секцијом

САЛА 3 - ХОТЕЛ ПРОМЕНАДА

09.00 Интернистичка секција
15.00 Секција ургентне медицине
15.00 Секција сестара у ортопедији

САЛА 4 - ХОТЕЛ БРЕЗА

09.00 Уролошка секција
15.00 Друштво радиолошких техничара

ОРГАНИЗАТОР: НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ

30.05.2015 15:00 - Сала 3 - Хотел "Променада"

Секција сестара у ортопедији

Председник: АНИТА ТАСИЋ - КЦ Ниш

Потпредседник: СВЕТЛАНА ТАСИЋ - Општа болница „Свети Лука“ Смедерево

Секретар: МИЛИЦА ТОПЛИЦА - Институт за ортопедију „Бањица“

Едукативни семинар: Преломи кука код старијих пацијената-утицај савремених метода оперативног лечења и здравствене неге на исход лечења

Специјалиста ортопедије, доктор медицинских наука, др Предраг Стојиљковић, Клинички Центар Ниш Ортопедско трауматолошка Клиника

Едукативни семинар: Улога медицинске сестре у програму уградње ендопротеза зглоба кука и колена

Ванредни професор Проф. др Иван Мицић, Медицински факултет Универзитета у Нишу

СТРУЧНА САОПШТЕЊА:

Артродезе коленог зглоба апаратом по Илизарову

-Ивица Лалић, В.Хархај, С.Нинковић, М.Станковић, М.Обрадовић, М.Лукић-Шаркановић, Клинички центар Војводине

Значај медицинске сестре при хируршком збрињавању и нези пацијента који за основ има остеопоротичну кост

-Светлана Тасић, М.Ж., Д.Ж., Општа болница "Свети Лука"

Значај медицинске сестре инструментарке у операцији лигаментопластика колена

-Ђукић Александра, А.Ђукић, Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица

Значај медицинске сестре у стерилизацији етилен оксидом

-Марија Павловић Мркшић, М. Павловић Мркшић, Институт за ортопедско-хирушке болести Бањица

Исхрана непокретних и старих

-Биљана Стајковић, Дом здравља Житорађа

Постоперативни бол као пети витални параметар

-Илона Гужић, Општа болница Пожаревац

Превенција падова у циљу спречавања прелома кука

-Анита Тасић, Клинички центар Ниш

Фемороацетабуларни импингмент (ФАИ) као разлог бола кука код одраслих особа.

Улога инструментарке

-Ивана Илић, Клинички центар Ниш